

930.85(497.16 Будва)“16/18“
929:821.163.41 Ивановић, К.
929:821.163.41 Зановић, М.
929:821.163.41 Зановић, С.
929:821.163.41 Којовић, А.
Оригинални научни рад

Гордана Љубановић
ЈУ Народна библиотека Будве
ORCID 0009-0006-3481-0302
gordana.ljubanovic@nbbd.me

ПИСЦИ МЛЕТАЧКОГ КУЛТУРНОГ КРУГА У ДИГИТАЛНОЈ БИБЛИОТЕЦИ БУДВЕ

Сажетак

Рад се бави делима и културним идентитетом четири будванска аутора, Крста Ивановића, Мирослава и Стјепана Зановића и Антуна Којовића, из периода 17–19. века који су деловали у снажном озрачју културе Венеције. Неки од њих су се трајно или привремено и одселили у метрополу (Ивановић, браћа Зановић), али су остали обележени завичајем, било кроз теме својих дела (Зановићи) или у грађанској егзистенцији (Ивановић, чији је портрет из венецијанских година оивичен траком са текстом: Епирота, Будвански племић.)

Разматра се природа личног, језичког и друштвеног идентитета ових писаца, као и заједнице овог малог града у целини.

Представљен је допринос локалне установе културе, Народне библиотеке Будве, осветљавању и актуелизацији ових тема и личности, кроз покретање и попуњавање колекција у Дигиталној библиотеци Будве.

Кључне речи: Будва, Крсто Ивановић (1628–1689), Мирослав Зановић (1761–1834), Стјепан Зановић (1751–1786), Антун Којовић (1751–1845), културни идентитет

Увод

Изградња Дигиталне библиотеке Будве започета је 2018. године са циљем да се одабрани делови фонда, првенствено завичајног карактера, учине доступним ширем кругу корисника. С обзиром на чињеницу да фонду Народне библиотеке Будве недостају стара издања и оригинална дела значајних будванских аутора, креирање дигиталне библиотеке указало се и као прилика да се попуне празнине у писаној историји локалне заједнице које су настале због бурне и нестабилне прошлости, али и трајно неповољних друштвених околности. Тако су делови дигиталне библиотеке који садрже дела старијих аутора такође својеврсна допуна физичком фонду Библиотеке.

Будва улази у састав Млетачке републике 1442. године и до њеног пада 1797. има сличну судбину као и остала приобална насеља у Боки Которској и Далмацији. Личности из овог периода попут дон Крста Ивановића (1628–1689) и породице

Зановић указују на присутност људи из ових крајева у Млецима, као и на њихово тамошње деловање и значај.¹ Четири личности, кључне за културну историју Будве у периоду од 17. до 19. века, снажно су озрачене културним утицајима матице – Венеције. То су Крсто Ивановић (1628–1689), Стјепан Зановић (1751–1786), Мирослав Зановић (1761–1834) и Антун Којовић (1751–1845).

Настојање да се у Дигиталној библиотеци сакупе дела Ивановића, Зановића и Којовића јединствен је подухват ако се узме у обзир да Народна библиотека Будве не поседује нити једну оригиналну јединицу у папирном облику. Сви наслови су набављени кроз сарадњу са библиотекама и архивима у свету, а дигиталне копије извесних дела су посебно поручене и урађене – у Библиотеци Универзитета Харвард, Библиотекама Марћана и Брера у Италији, Архиву Хрватске академије знаности и умјетности и у Националној и свеучилишној књижници у Загребу. Двојица од ових писаца су се образовали у Падови, која је била уобичајени избор за студенте – поданике Млетачке републике јер се налазила на њеној територији а закон је прописивао да се они морају школовати у земљи. Изузетно, Којовић је студирао у Лорету, али су сви, иако у различита времена, прошли кроз један културни „котао“ и из њега трајно понели обликовање мишљења, интелектуалну основу и укус. Већина њихових дела која се налазе у Дигиталној колекцији Народне библиотеке Будве се тематски и жанровски уклапају у дух свог времена и нема значајних оригиналности којим одударају од главних токова европских књижевности периода у којем су живели, првенствено доба барока, а касније и просветитељства. Бирају се форме које су актуелне, од Ивановића који прикупља документарни материјал за *Историју Свете лиге против Турака*, до Зановића, који се бави просветитељским темама немилосрдно рабећи популарне облике у које уклапа савремена морална питања и политику.

Колекција „Крсто Ивановић“

Дигитална тематска збирка „Крсто Ивановић“ садржи дела овог будванског аутора и хроничара града, као и плакате са изложбе Библиотеке под називом „Медитерански лук Крста Ивановића“.

Крсто Ивановић² је рођен у Будви 1628. године, у периоду када је ова општина била последњи, најјужнији источнојадрански посед такозване Млетачке Албаније, после пада Улциња и Бара у турске руке. До своје 25. године био је градски учитељ и каноник цркве Св. Ивана у Будви, након чега одлази у Верону, а потом и у Венецију, где остаје до краја живота. У Венецију је отишао као приватни секретар прокуратора Св. Марка, али је ускоро постао каноник ове цркве. Као италијански ђак, доктор права „од оба закона“ – црквеног и световног, Ивановић се брзо уклопио у интелектуалне кругове Венеције и активно укључио у њен

¹ Lovorka Čoralić, „Iz prošlosti Boke: budvanska zajednica u Mlecima (XV.–XVIII. St.)“, *Povijesni prilozi* br. 125 (2000): 142–145.

² Главни извор за опште податке о животу и прозним делима Крста Ивановића: Грација Брајковић и Милош Милошевић, прир., *Проза барока* (Титоград: Побједа, 1978), 102–109.

друштвени живот. Дела је писао искључиво на италијанском језику, са елементима венетског дијалекта. Његов опус није велик, али жанровска разноврсност их чини интересантним из више перспектива. На његову упућеност у историјске токове и савремено доба указује необјављени рукопис који је, заправо, документарни материјал за *Историју Свете Лиге против Турака*. С друге стране, аутор је пет либрета за музичке драме, као и хронике позоришног живота Венеције *Минерва за столом*. За Народну библиотеку Будве, чија Дигитална библиотека нагласак ставља на завичајне ауторе и локалну историју, најзанимљивије су три књиге *Будванских анала* и *Будванска (Будљанска) пјесмарица*.

Ова збирка садржи сва Ивановићева дела, рукописе и сва штампана издања објављена за пишевог живота, од поезије, преко либрета за музичке драме, хроника: Будве и млетачког позоришта, преписке, преписа *Будванске пјесмарице*, до незавршене историјске хронике највећег сукоба његовог времена – великог рата лиге католичких држава против Османског царства. Допуњена је оригиналним партитурама за три Ивановићеве музичке драме: *Амор као ратник (Amor Guerriero)*, *Кирка (La Circe)* и *Лизимах (Lisimaco)*.

Колекција има 15 јединица, међу њима и збирку сонета *Поезија (Poesie)*, објављену 1675. године, а која садржи Ивановићеву петраркистичку лирику и преписку, као и панегирик адмиралу Лазару Моћенигу. Иако свештеник, ову врсту поезије је писао јер је то било у духу времена. Ова јединица је набављена из Института за историју уметности у Фиренци.

Следи пет либрета за музичке драме, сценску форму из које се развила опера. Сижеи су инспирисани античком митологијом и предвиђају пуно драматичних преокрета и раскошних сценских ефеката, што је била карактеристика млетачког театра тог времена. *Амор као ратник* је први Ивановићев либрето за музичку драму, изведена 1663. у позоришту Гримани у Венецији. Главна окосница приче је Амор који жели да изазове љубав између зараћених страна, краља Селеука из Сирије и краљице Олимпије из Епира. Заједно са либретима за *Лизимаха* и *Тријумф верности (La Constanza Trionfante)*, ова дигитална јединица је набављена из Немачког историјског института Баварске државне библиотеке. Музичка драма *Кирка* је изведена два пута: 1665. у Бечу поводом рођендана цара Леополда, и као реприза 1679. у Венецији. Овај Ивановићев либрето говори о злој чаробници Кирки која је умешана у низ љубавних заплета, али се, како то жанр налаже, све добро завршава. Прво издање *Кирке* је пронађено у Музичкој збирци Аустријске националне библиотеке, а друго у Немачком историјском институту у Риму. *Кориолан (Il Coriolano)*, либрето за музичку драму изведена 1669. у позоришту војводе од Пјаћенце, налази се у Националној библиотеци Брера (Braidense) у Милану. У драми је представљен сукоб Римљанина Кориолана са моћним сенатором, због чега он прелази на страну непријатеља Рима, да би под утицајем своје жене и мајке одустао од рушења Рима и понудио мир.

Тријумф верности је драма изведена 1673. у Венецији, са темом настојања верне жене Хипермнестре да наговори мужа Линкеја, краља Египта и победника у рату, да опрости побеђеном оцу Данају, док пети текст, за музичку драму *Лизимах* изведена 1674. у Венецији говори о изненадној смрти Александра Македонског,

након чега се његови генерали Лизимах и Антигон боре за власт. Сукоб се одвија око Антигонове кћерке и ратнице Беренике. Последња два либрета набављена су из Немачког историјског института у Риму.

Поред практичног театарског ангажмана, Ивановић се интересовао и за историјат и функционисање позоришта, па је оставио у светским размерама значајно сведочанство о томе, а у Дигиталној колекцији се налазе оба издања његове позоришне хронике *Минерва за столом (Minerva al Tavolino)*. Ове књиге се састоје од преписке са знаменитим личностима, сонета и *Позоришних успомена из Венеције (Memorie Teatrali)*, са пописом позоришта, изведених представа, либретиста и композитора од 1637. до 1681. Дигитална верзија првог издања је набављена из Баварске државне библиотеке, док је друго пронађено у Националној библиотеци Чешке Републике.

Своје историчарске амбиције овај Будванин у Венецији остварио је у два рукописа, од којих један стоји на почетку, а други на крају његове каријере. То су *Будвански анали* (са трећом књигом за коју се до недавно сматрало да је изгубљена а која описује свакодневни живот, обичаје и празнике грађана Будве) и *Историја рата Свете (Правоверне) лиге с Турцима*, дело које није завршено, јер је Ивановић преминуо пре краја овог рата. Све три књиге *Анала* пронађене су под називом *Cronica delli Annali di Budua* у Националној и свеучилишној књижници у Загребу, док је *Istoria della lega ortodossa contra il Turco* набављена из Харвардске библиотеке.

Посебно место заузима Ивановићев препис *Будванске (Будљанске) пјесмарице* из 1640-их година, пронађене у Архиву Хрватске академије знаности и умјетности. Он садржи народне драмске текстове, скраћене верзије приказања, лирику разних братовштина и две песме из лирско-епског циклуса *Кита цвртја разликова*, далматинског барокног песника католичке противреформације, Ивана Иванишевића. Дела су углавном преписи далматинских предлогака, прилагођени будванском говору. Истиче се *Благослов пука*, популарна песма која је певана на целом Приморју. У овом препису, Ивановић је називе и занимања прилагодио будванским приликама, на пример: „О ти пуче поштовани, наши дрази ни Будљани...“

Колекција „Зановићи“

Дигитална тематска збирка „Зановићи“ садржи дела Стјепана Зановића и његовог брата Мирослава, путника, авантуриста и писца из доба барока, родом из Будве. Колекција се састоји од 41 јединице, у прикупљеној грађи заступљено је девет језика: италијански, немачки, француски, шведски, мађарски, холандски, руски, хрватски и српски, а за прибављање материјала била је потребна сарадња са 19 библиотека и једним архивом, из 10 земаља Европе и Сједињених Америчких Држава.

Збирка се отвара дигитализованом верзијом оригиналног издања историјског романа Мирка Брајера *Антун Конте Зановић и његови синови* из 1928. године, који свеобухватно описује узбудљив живот две генерације ове породице користећи

архивску документацију и историјске чињенице. Уз оригинално загребачко издање стоји и ново, које је Народна библиотека Будве објавила 2020. године. У њему се у највећој мери поштује изворни облик и језик дела. Извршена су незнатна прилагођавања савременом правопису, а многобројни изрази и цитати на различитим страним језицима су преведени и уклопљени у главни ток текста.

Мирослав Зановић је заступљен једном, али веома значајном књигом – *Мисли и попијевке Господина Кнеза Мирослава Зановића*. Рођен је у Венецији 1761. године, али се школовао у Будви, што је вероватно имало утицаја на чињеницу да је његова поезија писана народним језиком. Претпоставља се да је, по позиву брата Стјепана, отишао у Пољску 1780. године где је објавио своју збирку поезије и придружио се масонима. У ложу Добри пастир (*Dobry pasterz*) у Вилни је примљен 1786. године, а касније је био и члан ложе Свети Иван пријатељ победе (*St. Jean le titre distinctif des amis de la victoire*) у Котору (1807–1813). Из Пољске одлази у Француску, а по повратку у Будву га хапсе због идеја које не одговарају млетачким властима и спроводе у тамницу у Венецији. Био је политички активан, повереник Француске, којем је Наполеон уручио Орден италијанске круне, изразито оријентисан против Венеције и Аустрије. Аустријске власти су га поново ухапсиле и 1814. године одвеле у затвор, прво у Дубровник, па онда у Задар. Из Задра се 1816. враћа у Будву, након чега се повлачи из политике. Умро је у Котору 1834. године.

Једини познати примерак књиге Мирослава Зановића је сачуван у некадашњој библиотеци Људевита Гаја. *Мисли и попијевке Господина Кнеза Мирослава Зановића* штампане су вероватно у приватној штампарији грофа Огинског у Пољској, око 1785. године. Садрже мудре мисли, љубавне и родољубиве песме: *Мисли, Попијевке почаснице, Живот човечански удијељен у четири дијела*, и друго. *Мисли* су већином дословно преведене из истоименог дела на француском његовог брата Стјепана, иако има и локалних елемената, као што је нерасположење према млетачкој власти у Будви. Писане су на народном језику са израженим елементима италијанског правописа. Примерак има две пагинације, па је могуће да је реч о две књижице које су накнадно повезане уједно. Похабан је и непотпун, а претпоставља се да су уклоњене стране с песмама ласцивног и еротског садржаја. Дигитална верзија овог дела потиче из Националне и свеучилишне књижнице у Загребу.

Стјепан Зановић, рођени старији брат Мирослава Зановића, рођен је у Будви 1751. године, а познат је као књижевник и авантуриста којег је, током његовог лутања Европом, пратио низ скандала. Старијег брата Примислава и њега су протерали из Венеције 1769, након чега је путовао представљајући се као лажни племић, наследник Скендербега или као Шћепан Мали. Био је члан масонске ложе Срећан сусрет (*L'Heureuse rencontre*), а кретао се у кругу значајних књижевника тог доба. У Холандији су Примислав и он осмислили превару која је укључивала холандску фирму Шомел и Јордан (*Chaumel & Jordan*), што је изазвало проблеме у трговини између Венеције и Холандије, за шта их је Венеција 1778. јавно осудила. Стјепан Зановић је извршио самоубиство у холандском затвору 1786, у ишчекивању смртне казне која је била највероватнији исход прекршаја за које је

био оптужен. Иако је написао велики број текстова: поезије, писама, посланица, политичких трактата, врло слободно романсираних „биографија“ Скендербега и Шћепана Малог, у којима је мешао приповедање о животу јунака са верзијама сопственог живота, погледи и тумачења његовог лика и дела остају разноврсни и подељени до данас.³ Тако ван Биема наводи да је Стјепан Зановић, иако „обдарен несумњивим талентима, користио их је само на службу злу“⁴, док Ванда Бабић сматра да је оставио низ књижевних остварења и његовом бурном животу приступа благонаклоно: „Poslije godina provedenih u učilištima Venecije i Padova, počeo se sukobljavati s društvenim moralom i zakonima. Ti mladenački sukobi i sumnjivi uspjesi pri kockanju doveli su ga do izgnanstva iz Venecije, 1769, a onda i iz Trevisa, 1770. Vrlo široko obrazovanje i enciklopedijsku kulturu dobio je zahvaljujući čestim putovanjima, tako je u Firenci, pored kartaških uspjeha, imao onih u poeziji i znanosti. U tamošnjoj Akademiji degli Apatisti čita na skupovima svoju poeziju i esej o slavi ruske carice Katarine, zbog čega je u ožujku 1772, okićen zvanjem akademika, što je u ono vrijeme velika čast i priznanje. No, sve je to zasjenio kockanjem i družbom s Casanovom i Tomom Medinijem da bi ga na kraju prognali i iz Firenze. Nakon toga slijedi Pariz gdje u blještavim salonima osim što slama srca francuskih dama, upoznaje i prijateljuje s piscima, filozofima, znanstvenicima i enciklopedistima, kakvi su bili Rousseau, D’Alambert, Marmontel, sve do Voltairea, posvećuje im svoje pjesme, pretežito sonete, pišući na talijanskom i francuskom jeziku, no i prevodi njihova djela. U Londonu također piše prigodnu, ljubavnu i refleksivnu poeziju koja većinom nastaje brzo i lako. (...) Sve ili ništa bila je Zanovićeve lozinka i u njoj se krije sva tragika njegova kratkotrajnoga života. Dostojan pratilac Casanove, Cagliostro i drugih slavni i velikih avanturista, a u redu onih predstavnika uzbudljivog filozofskog stoljeća, zauzima svakako vidno mjesto (...)“⁵

Мирко Брајер о Зановићу говори без осуде, прилично му је и благонаклон, али врло реалан поводом његовог дела и моралних карактеристика: „Sve ili ništa, to bijaše lozinka Stjepana Zanovića u kojoj se krije sva tragika njegovog kratkotrajnoga života. Kao list otkinut od svog stabla kovitlala je struja života tog prognanika i beskućnika širom svijeta, dok ga nije neizbježivi vrtlog zahvatio i progutao – u trideset i petoj godini njegova života – kao žrtvu njegove razvratnosti i njegova vremena“.⁶

Дела из ове колекције која се тичу Стјепана Зановића чине штампана и рукописна грађа: књиге, службени документи и преписке. Поред издања чији је аутор Стјепан Зановић, ту су и: службена потерница из Венеције; обраћање Стјепана

³ Pavle Rovinski, *Stjepan Anibal Zanović, avanturista 18. vijeka*, preuzeto 5. 9. 2023, <https://montenegrina.net/stjepan-anibal-zanovic-avanturista-18-stoljeca-pavel-pavle-rovinski-2/>.

⁴ Eduard van Biema, „Un aventurier du XVIII^e siècle, Stiépan, Annibale, Prince D’albanie: d’après des documents inédits des Archives d’Amsterdam“, *La Nouvelle Revue*, Année XX, vol. 114 (1898), preuzeto 6. 9. 2023, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k360210/f1.item>.

„Doué d’incontestables talents il ne les mit qu’au service du mal, et sachant dissimuler ses mauvais instincts sous des dehors avantageux et des apparences de philosophe il se montra le digne représentant d’un siècle à son déclin.“

⁵ Vanda Babić, „Kulturni život Boke Kotorske uoči Preporoda“, *Dani Hvarškoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu* Vol. 23, broj. 1 (1997): 317–327.

⁶ Antun Breyer, *Antun conte Zanović i njegovi sinovi* (Budva: Narodna biblioteka Budve, 2020).

Зановића холандском суду; писмо Стјепана Зановића упућено црногорском владики Сави, писма упућена Стјепану Зановићу и руком писани записници са са слушања у холандском затвору. Дела Стјепана Зановића су објављивана највише на италијанском, француском и немачком језику, најчешће у Француској или Немачкој, али и у измишљеним државама и просторима, попут Мангалора – тврђаве набоба Хајдар Халија на обалама Малабара. Поједина издања су опремљена портретима – гравирама у чијој композицији око средишњег лика, брижљиво и раскошно обученог Стјепана Зановића, стоје пажљиво одабрани симболични „реквизити“. Попуњавање ове збирке није био нимало лак посао, не само због расутости јединица по разним земљама, него и због велике ауторове склоности ка мистификацији. Многе књиге су потписане псеудонимима, са нетачним или, чак, потпуно измишљеним местима издавања, исти садржаји су препакивани под више назива и ауторстава, бројеви издања су често произвољно додељивани. За разлику од остале две, могуће је да ће се ова збирка допуњавати како се буде долазило до нових података о раду Стјепана Зановића.

Le destin politique de la Pologne &c и L' horoscope politique de la Pologne, de la Prusse, de l'Angleterre &c. &c. &c су две верзије историјско–филозофско–политичког трактата о судбини Пољске, државе несрећно смештене између три велика суседа – Немачке, Аустрије и Русије. Ту Зановић прави паралеле са својим завичајем који су такође комадали моћници – Турска и Венеција. У Дигиталној библиотеци се налази и превод осмог издања овог трактата на мађарски језик под насловом *Tsillagok-forgásibul való polgári jövendölés Lengyel országra*.

Врло слободно романсирана биографија арбанашког јунака Скендербега *Le Grand Castrioto d'Albanie: histoire*, на француском језику, покушај је аутора да се, компликованим генеаложским разматрањима, представи као потомак Скендербега, који полаже права на албански престо, али га у томе омета лукава и дволична политика Млечана. Дело је имало више издања, иако без веће вредности, осим библиографске и историографске. У Дигиталној колекцији Народне библиотеке Будве налазе се четири верзије: једна на француском, један превод на шведски и два издања на немачком језику.

У две верзије још маштовитије књижевне биографије Шћепана Малог писац је отишао и даље, па се у овој „биографији“ мешају личности стварног Шћепана Малог који је убијен 1773, и измишљеног, који се појавио у Европи у лику самог Зановића.

Писмо владики Сави Петровићу се појавило у немачком издању *Турских писама*, припреманих током боравка аутора на саксонском двору у Дрездену, 1776. Садржи сликовит приказ личности пруског краља Фридриха Великог и размишљања аутора о могућности да европски владари због турске најезде доживе исту судбину као, својевремено, они из његовог завичаја. Ово је један од типичних покушаја Стјепана Зановића да се постави као политички чинилац и да уз то успут извуче неку корист.

Разна дела Стјепана Зановића, под насловом *Opere diverse*, из 1773. године, једна је од ретких књига које је потписао правим именом. Ради се о мешовитој збирци радова која садржи прозне, драмске и поетске текстове попут *Образовања*,

есеја посвећеног његовом оцу, *Усамљеника у краљевском парку Версаја*, поетских радова, опере *Пигмалион* која је превод Волтеровог текста, филозофске поеме *Душа* и писма господину д'Аламберу. Као додатак овој збирци сабраних радова издата је поема *Љубавник на селу*, али је из Националне библиотеке у Риму она дошла као посебна јединица, јер је штампана у Фаенци, за разлику од *Разних дела*, наслова који је штампан у Француској, из чије је Националне библиотеке и набављен за Дигиталну колекцију.

Исте године, у Болонји, издато је и његово писмо оцу, грофу Антуну Зановићу, уз које му је послао и неке вазе из Кине, са реткостима из Енглеске и Холандије, као и разне оригиналне слике најпознатијих актуелних сликара Италије. У овом писму он говори и о својим настојањима и надама да успе да докаже своје право на пољски престо. Писмо је пронађено у Библиотеци фондације Ђорђо Ђини у Истраживачком институту за компаративну музику на острву Сан Ђорђо у Венецији.

Збирка радова из 1782. године, слична оној из издања *Opere diverse* али овог пута потписана псеудонимом који је Стјепан Зановић често користио – Кастриот од Албаније, пронађена је у Британској националној библиотеци под насловом *Oeuvres choisies du Prince Castriotto d'Albanie*. Она садржи карактеристичан портрет пруског престолонаследника, писмо Америчком конгресу и неколико других дела која до тада нису била штампана. Ово издање обухвата и фрагмент из новог поглавља дела *Хроми ђаво*, ког је „са другог света послао господин Ле Саж“, као и разговор грофа од Рупена, грофа од Севера, грофа Слонима и Варте, што је опет једно од имена којим се Стјепан Зановић користио.

Дугогодишњи заштитник Стјепана Зановића био је пруски престолонаследник Фридрих Вилхелм са којим је имао близак, али нестабилан однос. Тим се односом Зановић бави у низу својих радова, па тако у делу *Epîtres Et Chansonnettes Amoureuses D'Un Oriental* из 1779. године. Љубавну поезију посвећује Фридриху Вилхелму и Гелтруди из Пољске, иако је претходно, 1776, написао *Épître pathétique, philosophique, historique*, то јест, *Патетична писма* која је упутио Фридриху Вилхелму након што га је он удаљио од себе. Ова се писма састоје од горког јадања, али и књиге о Пољској *l'Alcoran des princes destinés ou tron*, која је наводно објављена у Петрограду, књиге о самоћи *La Solitude* писане у источњачком стилу, и поезије на италијанском језику. Дигиталне верзије обе књиге су пронађене у Баварској националној библиотеци, а тројезично издање *Патетичних писма* из 1780. је набављено из Универзитетске библиотеке у Ростоку. Ова писма и песме се често појављују у склопу разних других Зановићевих издања, али се ту не завршава његово бављење ликом и делом пруског престолонаследника. Оригинално издање *Филозофских мисли Стјепана Ханибала о пруском престолонаследнику Фридриху Вилхелму (Stephan Hannibals, eines alten Schäfers von Albanien)* из 1785. чува се у Баварској националној библиотеци. Међутим, постоји оправдано веровање да је Стјепан Зановић, осим хвалоспева и жалопојки које је писао у време када је био одбачен од Фридриха Вилхелма, саставио и дело *Орангутан у Европи или Пољак, по својој правој природи (Der Orang-Outang in Europa oder der Pohle, nach seiner wahren Beschaffenheit)*. Ово је наводно методички рад који је добио награду из природних наука 1779. Сматра се да је његов аутор Карл Фридрих

Бенковиц (Karl Friedrich Benkowitz), али је једнака могућност да су га написали Стјепан Зановић, Жан Клод Иполит Мехе (Jean Claude Hippolyte Mhe de La Touche) или Луј де Керморванд (Louis de Kermorvand). Сумња на ауторство Стјепана Зановића проистиче из чињенице да се ради о политичкој сатири усмереној против пруског краља Фридриха II у којој се исмева Пољска и њен народ.

У складу са модом свог времена, Зановић се често користио епистоларном формом, па се тако у овој колекцији налазе и дигиталне верзије четири издања његових *Турских писма* (*Lettere Turche*), писана по узору на Волтерова *Амабедова писма*⁷ и Монтескјеова *Персијска писма*⁸. Према литерарној фикцији, то су писма која је извесни турски племић Осман Бостанци писао разним пријатељима током својих путовања, а Зановић се ту нашао у функцији прикупљача, уредника и издавача. Прво издање *Турских писма* из 1776, на којима се Зановић потписује као Stjepan Pastorecchio, изворно је написано на италијанском језику. Према подацима из књиге наводно су ова писма издата и штампана у Цариграду, иако је готово сигурно да се то догодило у Дрездену. Годину дана након оригиналног издања, превод на немачки језик је штампан у Берлину, а оба су пронађена у Баварској националној библиотеци. Након тога, појављују се верзије на француском и италијанском језику; француска садржи такође низ писма упућених разним личностима тог доба, укључујући и љубавну поезију, сада под насловом *Lettres Turques D’Osman C. A Therese P.* И ово издање је наводно штампано у Цариграду, и то „у муфтијиној новој штампарији“.

Стјепан Зановић је поезију објављивао у склопу разних других сабраних дела, али често и као додаток или допуну другим насловима. У колекцији „Зановићи“ налази се, осим поеме *Љубавник на селу* (*L’amante in campagna*), *Историјска похвала Калигулином коњу* (*Eloge historique du cheval de Caligula*) из 1781. године, у коју је уметнут прозни текст на француском језику, након чега следе песме писане на италијанском. Аутор се овде потписује као ходочасник Варта, док се као преводилац са турско–арапског наводи Фанор, чији је идентитет непознат или измишљен. Ово је издање потиче из Универзитетске библиотеке у Станфорду. Од поезије ту су и *Поезија грофа Стјепана Зановића, академика Далматинца* (*Poesie del conte Stefano De Zannowich dalmatino accademico ec. ec.*) из 1773, дело набављено из Националне библиотеке Брера, *Пиндарска ода* (*Oda Pindarica : A Sua Altezza Reale Maria Antonia Electrice di Sassonia*) из 1775. посвећена краљици Марији Антоанети Саксонској, из Универзитетске библиотеке Саксоније у Дрездену, *Поезија и филозофија једног Турчина* (*La Posie et la Philosophie d’un Turc*), дело наводно издато 1779. у Албанополису, граду који савремени историчари смештају близу Кроје у Албанији, које се сада чува у Баварској националној библиотеци, *Усамљени дух Стјепана Паштровића* (*Lo Spirito-Solitario Di Stjepan Pastor-Vecchio*) из 1780, књига поезије посвећена Михалу Јану Паку, пољско–литванском племићу и литванском маршалу Барске конфедерације, набављена из пољске Националне библиотеке и спев *Парануја* (*Parapilla*) из 1780. који садржи херојско–комичну

⁷ Ф. Волтер, *Амабедова писма* (Подгорица: CID, 1999).

⁸ Ш. Л. Монтескје, *Персијска писма* (Београд: Утопија, 2004).

поезију на француском језику, такође пронађен у пољској Националној библиотеци. Исте године издаје и дело на италијанском језику *Филозофија једног Турчина* (*La Filosofia di un Turco*), вероватно штампано у Венецији, а у Дигиталну колекцију допутовало из Универзитетске библиотеке у Чикагу. У стиху су писана и његова два сценска дела, а у колекцији „Зановићи“ се налази четврто издање опере *Пигмалион* (*Pigmalione*) и једанаесто издање *Дидоне* (*La Didone*), оба из 1773. године и пронађена у Националној централној библиотеци у Риму.

Осим ауторских дела чланова породице Зановић, у овој дигиталној колекцији је и потерница која је за Примиславом и Стјепаном издата у Венецији, а затим штампана и разаслата на разне стране под насловом *Саопштење и пресуда Колегијума 25 мудраца Републике Венеције, против браће Примислава и Стјепана Зановића* (*Bando, e sentenza dell'eccelso Collegio de' 25. estratti in ordine al decreto dell'eccellentiss*) и *Обраћање Стјепана Зановића лордовима Генералних држава Сједињених провинција* (тадашње Холандије) (*Memorie, aan haare hoog mog. heeren Staaten Generaal*) поводом његовог хапшења због неисплаћених дугова из 1786. године. Потерница је пронађена у Библиотеци Марћана у Венецији, а Зановићево обраћање у Националној библиотеци Холандије. У Краљевској библиотеци у Стокхолму откривено је још једно занимљиво издање које је уврштено у ову колекцију, а то је аутобиографија Зановићеве љубавнице и доживотне пријатељице Елизабет Чадли *Историја живота и авантура војвоткиње од Кингстона* (*Histoire de la vie et des aventures de la Duchesse de Kingston*) из 1789. године са занимљивом белешком о Стјепану Зановићу, лажном принцу Кастриоту од Албаније.

Иако, за разлику од осталих писаца овог културног круга, Зановић није оставио хроничарска дела нити дела из којих би се могле ишчитавати карактеристике народног језика тог доба или живота његових сународника у Будви, текстови и документи који су сведочанство његовог животног пута дају јасну слику о политичким односима тог времена и позицији једне провинције на крају Европе чији су појединци, макар на крајње опскуран начин, успевали да буду активни учесници у културном и друштвеном животу великих градова и земаља тог доба.

Колекција „Антун Којовић“

Ова дигитална збирка је посвећена Будванину дон Антуну Којовићу који је, осим младих година на школовању у Италији, цели свој дуги живот (94 године) провео у родном граду и био пажљиви посматрач његовог свакодневног живота, као и бурних догађаја на прелазу 18. у 19. век: пропасти Венеције и смене краткотрајних владавина Аустрије, Црне Горе владике Петра I, Наполеона, Русије, што се окончало другом аустријском владавином. Вредно је бележио мале и велике градске догађаје у *Дневнику* и *Мемоарима*. Упркос томе што је био један од малобројних образованих људи у својој средини и веома посвећен родном граду, остао је доживотно каноник будванске цркве, иако је то, у једном периоду, значило да је био викар старе Будванске бискупије.⁹ Ротковић наводи да се у једном писму

⁹ О Будванској бискупији више у: Катарина Митровић, *Млешачки епископи Кошора* (Београд: Утопија, 2007).

Којовић „жали да није добио никаква признања за свој рад и да је позван по из далматинског Косова који не зна слова, ваљда да од њега, као старца, преузме школу“¹⁰ и пита се зашто је тако способан и учен човек у једној малој средини био запостављен. Сматра да је одговор у његовим политичким склоностима и припадности масонском покрету: „Иако католички свештеник, Којовић је био пришао слободно–зидарском покрету, који је почивао на либерално–просвјетитељским и антиклерикалним идејама, и то још прије него ће француски официр Мартел, кога Којовић помиње у својим Мемоарима, одмах по доласку Француза у Боку, основати у Котору фрамасонску ложу под називом ‘Ложа св. Ивана – пријатеља слободе’“.¹¹ Ротковић се слаже са претпоставком да је Којовић био близак пријатељ са Мирославом Зановићем и да његова окренутост ка Француској и припадност овом покрету потичу из тог односа. Његово деловање се хронолошки се наставља на рад претходника, Крста Ивановића. Којовић се, иако је био свештеник, налазио у честим неспоразумима са својим црквеним положајем и првенствено се интересовао за свакодневни живот и обичаје, грађане и њихове породице, славе, занате, ношње, места у граду и околини, друштвена превирања и савремене политичке потресе. Био је локални племић и учитељ многих генерација будванске младежи, стваралац на заласку епохе просветитељства и франкофил без остатка, који је у својим записима дао топли портрет владике Петра I Петровића. Као будвански дневничар пуне 32 године оставио је око 11.700 записа. Као песник, драматург и хроничар писао је на италијанском и народном језику. До наших дана сачуване су две накнадно повезане свеске *Дневника* (1806–1819. и 1820–1831.) који је Којовић водио из дана у дан, од краја 1805. до 1832. године, као и две књиге *Мемоара* те краћи текстови на народном језику са покладним комедијама и популарном поезијом. Дневници су писани на италијанском језику и током 32 године прескочена су само два или три дана. Прва свеска *Мемоара* коју је првобитно назвао *Анали*, започета је 1805. и она истовремено садржи одлике анала, хронике и мемоара. Ова свеска је изгубљена 1813, да би касније била пронађена и препозната као рукопис *Мемоара I*. Након привременог нестанка прве књиге, Којовић је 1813. године почео да пише *Мемоаре II* који су обухватили период француске владавине у Будви, као и приказе друштвеног живота и живота појединих грађана.

Осим *Дневника* и *Мемоара* дигитализована су још два дела овог аутора: *Верси али риме словинске* из 1813. године и *Смијешни разговор или Мала комедија* из 1835.

Верси али риме словинске су аутограф, основни рукопис Којовићевих песама. Садржи 25 песама на „словинском“ језику, са уочљивим италијанским правописом, старију верзију покладне драме *Смијешни разговор*, и три песме на италијанском језику, за које се сматра да су додате на крају јер је у свесци остало празног места. Кратка покладна комедија *Смијешни разговор* изведена је последње

¹⁰ Радослав Ротковић, „Дјело Антуна Којовића“, *Стварање* XXX, бр. 6 (1975): 887–904

¹¹ Антун Којовић, *Моје доба: из мемоара, дневника и стихова*, прир. Славко Мијушковић (Титоград: Графички завод, 1969), 8.

недеље карневала 1813. Тема је из живота грађанске породице, а смех изазивају муж пијаница, језичава и самоволна жена и свадљива свекрва. Дело је изданак традиционалне француске и италијанске форме: лаке, непретенциозне фарсе и лакрдије, у шаливо–сатиричном тону. Којовићева поезија је пригодна, често тривијална и хуморна, под утицајем народне поезије. Ретко се уочава лични призив. Још за ауторовог живота настала су два преписа *Верса*: Вука Врчевића и Вука Поповића, који нису истоветни с оригиналом.

Смијешни разговор или Мала комедија из 1835. је, у поређењу са верзијом из 1813, дуже и сложеније дело чији су ликови разрађенији и које има дидаскалије и поделу на сцене. Писана је на народном језику, италијанским правописом, у шаливо–сатиричном тону. Тема је уобичајена и блиска: приглупи и наивни сељаци у граду, уз мотиве односа старих и младих, свађе супружника, свекрве и снахе. Жанровски такође припада фарси и лакрдији. Овај рукопис садржи и 16 песама на народном језику. Гирилични препис из треће или четврте деценије 19. века, према Мирославу Пантићу, приписује се Вуку Поповићу Ришњанину, которском учитељу и катихети, сакупљачу и сараднику Вука Караџића.

Народна библиотека Будве је, у сарадњи са Бискупским архивом у Котору где се чувају Којовићеве рукописи, дигитализовала целокупну познату писану оставштину овог јединственог хроничара Будве и њене околине.

Закључак

Будва је веома старо насеље и одувек је била место у које се долази. Кроз историју, од античких времена, у њој су се смењивали и мешали Илири, Грци, Римљани, Ромеји (романски потомци Римљана), Словени, Италијани (у доба Венеције), Чеси (за време аустријске владавине). Најмања комуна на источнојадранској обали и вековима на граници према Османском царству, без луке и помена вредне привреде, Будва је тврдоглаво настављала да постоји. У савремено доба, поред миграција са севера државе, у њој постоје бројне заједнице Руса, Украјинаца, Турака, Албанаца, као и припадници многих других народа који су ту дошли због пословних могућности или уживања у повољној клими. Стари град, који је вековима био ограђен зидинама и усамљен у будванском пољу, сада се утопио међу високим стамбеним зградама, а лети га преплави море туриста који долазе са свих страна. Све то указује да никада није постојао јединствен и трајан будвански идентитет него да се пре може говорити о флукутирајућој ситуацији непрекидног долажења и одлажења, при чему је свака групација оставила и оставља свој траг, као и о специфичном смислу за суживот различитих верских, националних и социјалних групација. Ова слика пре оставља утисак непрекидног кретања и преговарања о заједници, него једном фиксиране слике са трајним елементима и својствима.

У време писаца којима се бави овај рад, већинско становништво је било италијанизирано и католичко словенско а основна лојалност је припадала граду, или како би то рекао дон Антун Којовић: „*Vudua, mia patria*“ (Моја домовина Будва). Главна супротност према којој су се Будвани одређивали као други и другачији

била је између становника града и његовог залеђа, околних села насељених искључиво православним становништвом. Међутим, они су стајали заједно када је била реч о отпору турским освајачима јер, иако су две групације биле различите вере, себе су доживљавали ипак као хришћане, наспрот муслиманским освајачима. Одвојени, али егзистенцијално и нераскидиво повезани са залеђем, Будвани су живели и у два језика: народном и италијанском. Сви писци о којима је реч имали су и италијанске верзије својих имена. Просторна и језичка динамика условила је одсуство сваке искључивости и живот на темељу непрекидног преговарања, као социјалне вештине.

Иако је поседовање дигиталних верзија свих дела Крста Ивановића, Мирослава и Стјепана Зановића и Антуна Којовића од великог значаја за територију и културну историју Будве, јер пружа могућност локалним истраживачима да се баве њиховим делима и епохама у којима су стварали, највећи значај лежи у оним текстовима који сведоче о свакодневном животу грађана, као што је трећа књига *Анала* Крста Ивановића и *Дневници* и *Мемоари* Антуна Којовића. Та дела не само да могу пружити сведочанство истинских хроничара о епохи и „обичним“ људима једног доба, већ могу осветлити динамику о којој је било речи и поставити чврсте темеље за боље разумевање историје града и коначно аутентичну примену и укључивање културе у туристичке стратегије и развој.

Поред деловања ка споља, напор Народне библиотеке Будве у домену дигитализације има и значајан локални аспект, да обавести заједницу о њеној историји и идентитету и да је инспирише да се чвршће повеже са континуитетом који поседује овај град.

Литература и извори:

1. Babić, Vanda. „Kulturni život Boke Kotorske uoči Preporoda“. *Dani Hvarškoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu* Vol. 23, broj. 1 (1997): 317–327.
2. Брајковић, Грација и Милош Милошевић, прир. *Проза барока*. Титоград: Побједа, 1978.
3. Breyer, Antun. *Antun conte Zanović i njegovi sinovi*. Budva: Narodna biblioteka Budve, 2020.
4. Van Biema, Eduard. „Un aventurier du XVIII^e siècle, Stiépan, Annibale, Prince D'albanie: d'après des documents inédits des Archives d'Amsterdam“. *La Nouvelle Revue*, Année XX, vol. 114, (1898). Preuzeto 6. 9. 2023. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k360210/f1.item>
5. Волтер, Ф. *Амабедова писма*. Подгорица: CID, 1999.
6. Којовић, Антун. *Моје доба: из мемоара, дневника и стихова*. Прир. Славко Мијушковић. Титоград: Графички завод, 1969.
7. Митровић, Катарина. *Млетачки епископи Котора*. Београд: Утопија, 2007.
8. Монтескје, Ш. Л. *Персијска писма*. Београд: Утопија, 2004.
9. Rovinski, Pavle. *Stjepan Anibal Zanović, avanturista 18. vijeka*. Preuzeto 5. 9. 2023. http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/petrovici_xviii_vijek/stjepan_anibal_zanovic.htm

10. Ротковић, Радослав. „Дјело Антуна Којовића“. *Стварање* XXX, бр. 6 (1975): 887–904.
11. Čoralić, Lovorka. „Iz prošlosti Boke: budvanska zajednica u Mlecima (XV.–XVIII. St.)“. *Povijesni prilozi* br. 125 (2000): 125–152.

WRITERS OF THE VENETIAN CULTURAL CIRCLE IN THE DIGITAL LIBRARY OF BUDVA

Summary

The paper deals with the works and cultural identities of the four writers from Budva: Cristoforo Ivanovich, Miroslauo and Stefano Zanowich and Antonio Coiovich. They were active between the 17th and 19th centuries and strongly influenced by the Venetian culture. Some of them moved to Venice, permanently or temporarily (Ivanovich, the Zanovich brothers), but were constantly marked by the place of their origin either through subjects of their works (the Zanovichs) or in their civil existence (the portrait of Ivanovich from the Venetian period was bordered with the inscribed band: Epirota, Nobilis Buduensis).

The paper discusses the nature of the personal, linguistic, and social identity of four writers and the coastal community itself.

By establishing the Digital Library of Budva and creating thematic collections, the Public Library of Budva, as the local cultural institution, paid tribute to them and contributed to shedding light on these persons and subjects. That way, it has revived the interest of both the local community and researchers.

Key words: Budva, Cristoforo Ivanovich (1628–1689), Mirislawa Zannowich (1761–1834), Stefano Zannowich (1751–1786), Antonio Coiovich (1751–1845), cultural identity